

**XX SIMPÓSIO DOS PROGRAMAS DE MESTRADO
PROFISSIONAL UNIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E
PESQUISA**

São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025

Programas Profissionais de Pós-Graduação: perspectivas e políticas em face
das necessidades locais e globais

Artigo

Um estudo cienciométrico da produção de dissertações e teses sobre liderança escolar no Brasil (2015–2025)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19418816>

Ali Antonio Abrão Junior

<https://orcid.org/0009-0009-2748-6788>

Karen Luisa de Freitas Della Vittoria Duarte

<https://orcid.org/0009-0002-0440-7767>

Jefferson Akira Yuke Santos

<https://orcid.org/0009-0001-5859-090X>

Michel Mott Machado

<https://orcid.org/0000-0002-3444-8271>

Resumo

O presente estudo propõe-se a realizar uma análise cienciométrica da produção científica sobre liderança escolar no Brasil, com foco em dissertações e teses de mestrado e doutorado defendidas entre 2015 e 2025. A pesquisa busca mapear as principais tendências, instituições, abordagens metodológicas e eixos temáticos recorrentes nos trabalhos acadêmicos sobre o tema. O objetivo geral é identificar e analisar os padrões de produção acadêmica sobre liderança escolar no período delimitado, com ênfase na distribuição temporal das publicações, nas instituições responsáveis, nas metodologias empregadas e nos temas abordados. A pesquisa segue uma abordagem exploratória, utilizando métodos quantitativos e qualitativos para a coleta e análise dos dados extraídos de dissertações e teses encontradas em repositórios digitais de universidades públicas brasileiras. O estudo também se propõe a analisar o perfil dos autores das dissertações e teses, considerando sua formação, vínculos institucionais e frequência de publicação, além de explorar as lacunas e tendências na produção científica sobre liderança escolar. A metodologia adotada inclui análise bibliométrica, categorização de temas e abordagens, e análise de conteúdo, a fim de mapear e compreender a evolução da pesquisa sobre o tema e contribuir para o fortalecimento da formação de lideranças educacionais no Brasil.

Palavras-chave: Liderança escolar, Análise cienciométrica, Gestão educacional.

Abstract

This study aims to conduct a scientometric analysis of the scientific production on school leadership in Brazil, focusing on master's and doctoral dissertations and theses defended between 2015 and 2025. The research

seeks to map the main trends, institutions, methodological approaches, and recurring thematic areas in academic works on the subject. The general objective is to identify and analyze patterns in academic production on school leadership within the defined period, emphasizing the temporal distribution of publications, responsible institutions, employed methodologies, and addressed themes. The study follows an exploratory approach, utilizing both quantitative and qualitative methods for data collection and analysis of dissertations and theses found in digital repositories of Brazilian public universities. The research also aims to analyze the profile of the authors of the dissertations and theses, considering their academic background, institutional affiliations, and publication frequency, while exploring gaps and trends in the scientific production on school leadership. The methodology includes bibliometric analysis, categorization of themes and approaches, and content analysis to map and understand the evolution of research on the topic and contribute to strengthening the development of educational leadership training in Brazil.

Keywords: School leadership, Scient metric analysis, Educational management.

1 Introdução

Nas últimas décadas, a liderança escolar tem sido alvo de crescente atenção no campo da Educação, especialmente diante dos desafios contemporâneos enfrentados pelas instituições de ensino no Brasil. A ampliação das exigências quanto ao desempenho escolar, à gestão democrática e à formação integral dos estudantes tem colocado os(as) gestores(as) escolares em posição estratégica, tornando a liderança um componente essencial no funcionamento eficaz das escolas. Neste contexto, compreender como a produção acadêmica tem abordado essa temática, sobretudo no âmbito das dissertações e teses de mestrado, contribui não apenas para identificar tendências e lacunas no campo, mas também para subsidiar políticas públicas de formação e desenvolvimento de lideranças educacionais.

Apesar da relevância do tema, ainda são escassos os estudos que sistematizam e analisam de forma objetiva a evolução da pesquisa sobre liderança escolar no Brasil. A inexistência de mapeamentos regulares e atualizados dificulta o acompanhamento do desenvolvimento conceitual e metodológico da área, bem como o reconhecimento de suas principais contribuições para a melhoria da educação básica. Diante disso, surge a seguinte questão de pesquisa: quais são as características da produção científica sobre liderança escolar em dissertações e teses de mestrado e doutorado no Brasil, no período de 2015 a 2025, e como essa produção tem se configurado ao longo do tempo em termos de instituições, abordagens e temáticas recorrentes?

O objetivo geral deste estudo é realizar um mapeamento cienciométrico da produção de dissertações e teses de mestrado sobre liderança escolar no Brasil entre os anos de 2015 e 2025. Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar a distribuição temporal da produção acadêmica sobre liderança escolar no período delimitado; (ii) mapear as instituições de ensino superior responsáveis pelas produções; e (iii) categorizar as abordagens metodológicas e os principais eixos temáticos explorados nas pesquisas.

A pesquisa caracteriza-se como um estudo cienciométrico de base documental, de natureza exploratória e aborda tendências na produção acadêmica. Dessa forma, buscou-se observar a distribuição geográfica e institucional das produções, bem como os aspectos conceituais e metodológicos mais recorrentes, com vistas a traçar um panorama representativo da pesquisa em liderança escolar no país.

2 Objetivo

2.1 Objetivo Geral:

Este estudo tem como objetivo geral realizar uma análise cienciométrica da produção de dissertações e teses de mestrado e doutorado sobre liderança escolar no Brasil, entre 2015 e 2025, com o propósito de mapear tendências, instituições, abordagens metodológicas e temas recorrentes, contribuindo para o fortalecimento da pesquisa e da formação de lideranças educacionais.

2.2 Objetivos Específicos:

O primeiro objetivo específico deste estudo é identificar a evolução cronológica da produção científica sobre liderança escolar no Brasil no período compreendido entre 2015 e 2025. A análise da frequência anual de dissertações e teses permitirá observar padrões temporais, como possíveis oscilações na quantidade de pesquisas, tendências de crescimento ou retração e períodos de maior concentração de publicações, fornecendo pistas sobre o desenvolvimento e o interesse pela temática ao longo dos anos.

O segundo objetivo visa mapear as instituições de ensino superior responsáveis por essa produção acadêmica, buscando compreender sua distribuição geográfica, a frequência com que aparecem na amostra e o perfil dos programas de pós-graduação envolvidos. Dessa forma, pretende-se identificar os polos institucionais de maior produção, bem como verificar a capilaridade da pesquisa sobre liderança escolar no território nacional, revelando a atuação de universidades públicas e privadas e seu papel no fortalecimento do campo.

Por fim, o terceiro objetivo específico consiste em examinar as abordagens metodológicas adotadas nas dissertações e teses analisadas. Isso inclui a identificação do tipo de pesquisa realizada (qualitativa, quantitativa ou mista), os instrumentos utilizados na coleta e análise de dados, e a natureza dos objetos de estudo investigados. Essa análise permitirá compreender como os estudos têm sido estruturados e quais metodologias são mais recorrentes no tratamento da temática da liderança escolar. A análise temática, portanto, oferecerá uma base crítica para refletir sobre os rumos da produção acadêmica em liderança escolar no Brasil.

3 Referencial Teórico

3.1 Panorama da Liderança Escolar na Literatura Brasileira

A temática da liderança escolar tem sido amplamente discutida e reconhecida como um fator determinante para a melhoria da qualidade educacional. A liderança escolar é entendida como um fator crucial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes e para a promoção de um ambiente escolar que favoreça a aprendizagem dos alunos (Gonzaga, 2013; Silva, 2021). Estudos como os de Silva (2014) destacam que a atuação dos gestores escolares influencia diretamente o clima organizacional e o desempenho dos alunos. Dessa forma, Patto (1999) enfatiza a importância da formação contínua dos líderes educacionais para que possam enfrentar os desafios contemporâneos da educação básica (Nóvoa, 1992; Imbernón, 2009).

3.2 Produção Científica sobre Liderança Escolar no Brasil

A produção acadêmica sobre liderança escolar no Brasil tem apresentado crescimento ao longo dos anos. Segundo Vieira (2010), entre 1994 e 2009, houve um aumento significativo no número de dissertações e teses sobre o tema, indicando um interesse crescente pela área. No entanto, estudos mais recentes, como o de Santos (2022), apontam que, apesar do aumento quantitativo, ainda existem lacunas em termos de diversidade temática e metodológica nas pesquisas realizadas.

Diversos modelos de liderança têm sido propostos para o contexto educacional. A liderança transformacional, por exemplo, destaca-se por enfatizar a inspiração, motivação e desenvolvimento dos membros da equipe escolar, visando à inovação e melhoria contínua (Fonseca & Bernal, 2023; Calderón & Fedre, 2016). Já a liderança instrucional foca na melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, com o líder escolar atuando diretamente no acompanhamento pedagógico e no desenvolvimento profissional dos docentes (Murro, 2021; Sander, 2007).

No Brasil, a liderança escolar também é analisada sob a ótica da gestão democrática, que busca a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar na tomada de decisões, promovendo um ambiente colaborativo e inclusivo (Gonzaga, 2013; Paula, 2005; Nóvoa, 1992).

3.3 Métodos Cienciométricos Aplicados à Educação

A ciencimetria, campo que utiliza métodos quantitativos para analisar a produção científica, tem sido aplicada para mapear e avaliar a evolução de áreas do conhecimento. Saes (2005) destaca a importância da análise de co-ocorrência de palavras-chave para identificar tendências e áreas de concentração na produção científica. Assim sendo, Crivelente (2019) discute as técnicas bibliométricas utilizadas para avaliar a produção científica, enfatizando a necessidade de uma abordagem crítica na interpretação dos dados.

Segundo Giglio, Galeale e Azevedo (2018), estudos cienciométricos em educação e áreas afins são importantes para mapear tendências de pesquisa, analisar lacunas temáticas e fornecer subsídios para decisões estratégicas de gestores, pesquisadores e instituições. Ao realizar uma análise da produção científica sobre teletrabalho nos principais congressos brasileiros, os autores destacam que esse tipo de mapeamento contribui para a compreensão do desenvolvimento de um campo de estudo específico, além de orientar futuras investigações (Lima, 2021).

A produção acadêmica sobre liderança escolar no Brasil tem crescido significativamente nas últimas décadas. Estudos como os de Costa (2015) e Maziero (2016) destacam a importância da liderança na gestão escolar e sua relação com a eficácia educacional (Abrucio, 2010). No entanto, ainda existem lacunas na literatura, especialmente no que diz respeito à análise da produção científica em nível nacional, que este estudo busca preencher.

3.4 Abordagens Metodológicas em Pesquisas sobre Liderança Escolar

As pesquisas sobre liderança escolar no Brasil têm adotado diversas abordagens metodológicas. Estudos como os de Maculan & Lima (2018) apresentam modelos para análise conceitual de teses e dissertações, visando à criação de taxonomias facetadas que facilitam a organização e recuperação da informação. Dessa forma, pesquisas como a de Mello (2018) utilizam análises bibliométricas para identificar padrões e lacunas na produção científica sobre temas específicos, como o conhecimento tradicional.

A compreensão dos diferentes modelos de liderança e das práticas associadas é fundamental para a formação de gestores escolares capazes de promover mudanças significativas nas escolas (Imbernón, 2009; Silva & Henriques, 2021). Estudos como os de Fonseca & Bernal (2023) Murro (2021) e Abrucio (2010) oferecem *insights* valiosos sobre como a liderança pode influenciar positivamente o ambiente escolar e os resultados de aprendizagem.

3.5 Contribuições para a Formação de Políticas Educacionais

A análise da produção científica sobre liderança escolar não apenas contribui para o avanço do conhecimento acadêmico, mas também para a formulação de políticas educacionais mais eficazes (Abrucio, 2010; Sander, 2007; Calderón & Fedre, 2016; Calderón & Borges, 2020). Estudos como o de Britto (2021) discutem a cooperação internacional na formação de líderes educacionais (Imbernón, 2009), evidenciando a importância de programas de capacitação que integrem teoria e prática (Barroso, 2005; Paula, 2005).

4 Método

A metodologia deste estudo caracteriza-se como uma pesquisa cienciométrica, com o objetivo de mapear, analisar e compreender a evolução e as características da produção acadêmica sobre liderança escolar no Brasil, especificamente entre os anos de 2015 e 2025. A abordagem será de natureza exploratória e combinará análises quantitativas e qualitativas, buscando identificar padrões, tendências e lacunas na produção científica sobre a temática da liderança escolar nas dissertações e teses defendidas no período delimitado. A metodologia será dividida em quatro etapas principais.

4.1 Tipo de Pesquisa

Este estudo adota uma abordagem quantitativa e qualitativa para a análise dos dados. A parte quantitativa visa identificar e organizar as produções acadêmicas, enquanto a parte qualitativa será utilizada para categorizar as temáticas e abordagens metodológicas, além de possibilitar uma reflexão crítica sobre as tendências observadas. Assim, o estudo buscará mapear tanto os aspectos numéricos da produção (como o número de dissertações e teses, distribuição temporal e institucional) quanto os aspectos conceituais e metodológicos (como as abordagens e temáticas recorrentes).

4.2 Amostra

A amostra foi composta por dissertações e teses de mestrado e doutorado defendidas entre 2015 e 2025 em programas de pós-graduação brasileiros, com foco na temática da liderança escolar. A seleção dos trabalhos foi feita a partir de repositórios digitais de universidades públicas e privadas, com o critério de que os trabalhos estejam diretamente relacionados ao tema da liderança escolar, conforme a definição prévia do escopo de pesquisa.

Os critérios de inclusão foram: (i) Período de publicação: dissertações e teses defendidas entre 2015 e 2025. (ii) Tema: trabalhos que tratam da liderança escolar, de forma direta ou indireta. (iii) Tipo de produção: dissertações e teses de mestrado e doutorado.

4.3 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu em duas etapas: inicialmente, foi realizada a busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando palavras-chave relacionadas à "liderança escolar". Em seguida, procedeu-se à leitura dos resumos e, quando necessário, à leitura parcial dos trabalhos para verificar a aderência ao tema. As informações extraídas incluíram ano de defesa, instituição, programa, tipo de curso, orientador(a), palavras-chave, abordagem metodológica e principais resultados. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quanti-qualitativa e análise cienciométrica. Pesquisas recentes também adotaram metodologias bibliométricas e

cienciométricas em áreas afins, como a eficácia escolar (SPÖRL et al., 2023), evidenciando a relevância desses estudos para o campo educacional.

4.4 Análise de Dados

A análise dos dados foi feita de forma quantitativa e qualitativa: na análise quantitativa: (i) Distribuição temporal: foram analisadas as tendências temporais na produção de dissertações e teses sobre liderança escolar, observando o crescimento ou a redução da quantidade de produções ao longo dos anos (2015–2025). (ii) Distribuição geográfica e institucional: foram mapeadas as instituições responsáveis pela produção acadêmica, com foco na distribuição geográfica e nas universidades que mais se destacaram na pesquisa sobre liderança escolar. (iii) Perfil de autoria: foram analisados o perfil dos autores, considerando fatores como formação acadêmica, vínculos institucionais e frequência de publicação, para entender as características do corpo de pesquisa na área de liderança escolar.

4.5 Limitações do Estudo

As limitações deste estudo incluem a exclusão de dissertações e teses defendidas fora do período de 2015–2025, bem como a restrição à análise de repositórios digitais de universidades, o que pode limitar a representatividade de algumas instituições de ensino privados ou menos visíveis na pesquisa acadêmica.

(i) Classificação das abordagens metodológicas: Os estudos serão classificados de acordo com o tipo de abordagem metodológica adotada: qualitativa, quantitativa ou mista. Dessa forma, foram analisados os instrumentos de coleta de dados e os métodos de análise utilizados. (ii) Identificação de eixos temáticos: foram categorizados os principais temas abordados nas dissertações e teses, como estilos de liderança, gestão democrática, relação entre liderança e desempenho escolar, desenvolvimento profissional de líderes escolares, entre outros. Também foi explorada a relação entre esses eixos temáticos e os resultados educacionais observados. (iii) Identificação de lacunas e tendências: A partir da análise qualitativa, foram identificadas possíveis lacunas na produção acadêmica, áreas que merecem mais atenção e possíveis novas direções para pesquisas futuras, em sintonia com os modelos organizacionais e perspectivas analíticas discutidos por Lima (1994).

5 Resultados e Discussão

O presente estudo analisou um total de 54 produções acadêmicas sobre liderança escolar, sendo 33 dissertações de mestrado e 21 teses de doutorado, defendidas no Brasil entre 2015 e 2025. As informações foram organizadas nas Tabelas 1 e 2, que sintetizam os principais dados de identificação das produções, como ano de defesa, autoria, orientação, título, palavras-chave, instituição de ensino superior (IES) e estado de origem. Essa sistematização permite visualizar a diversidade de enfoques e contextos institucionais presentes no corpus analisado, além de facilitar a identificação de tendências e lacunas na produção científica nacional sobre liderança escolar.

A Tabela 1 apresenta a relação das dissertações de mestrado, enquanto a Tabela 2 reúne as teses de doutorado. As duas tabelas, quando analisadas em conjunto, evidenciam a distribuição geográfica das pesquisas, com maior concentração nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, indicando a existência de polos regionais de produção sobre o tema. Dessa forma, as palavras-chave recorrentes nas produções apontam os principais eixos de interesse da comunidade acadêmica, como

gestão escolar, liderança pedagógica, gestão democrática e políticas públicas voltadas à formação de líderes educacionais.

Tabela 1 - Identificação de dissertações de mestrado localizadas

Ano	Autor/a	Orientador(a)	Título	Palavras-chave	IES	Estado
2015	Maria Efigenia Ribeiro Pereira	Salvador Antonio Mireles Sandoval	Mulheres, histórias e memórias: trajetórias da participação política das lideranças de um movimento por escola pública em São Mateus, nas décadas de 1970 e 1980	movimentos sociais; mulheres; gênero; educação	Universidade Estadual de Campinas	SP
2019	Eliane da Conceição Matta	Pablo Silva Machado Bispo dos Santos	Um olhar sobre o projeto político-pedagógico em uma escola no município de São Gonçalo: uma abordagem sobre gestão, participação e autonomia	escola; gestão escolar; projeto político-pedagógico	Universidade Federal Fluminense	RJ
2019	Monica Izilda da Silva	Daniel Fernando Bovolenta Ovigli	Olhares juvenis para as escolas – gaiolas ou asas? Um estudo em Uberaba MG	jovem; ensino médio; escola; juventudes; protagonismo	Universidade Federal do Triângulo Mineiro	MG
2019	Luisa Caetano Escobar da Silva	Carolina de Roig Catini	Por dentro da escola "sem paredes": relações educativas na favela de Heliópolis (SP)	escolas públicas; participação comunitária; autonomia; escolas democráticas	Universidade Estadual de Campinas	SP
2019	Thais Rodrigues Martins	Lia Ciomar Macedo de Faria	Memórias militantes: a trajetória de Dodora Mota na luta pela educação pública	sindicalismo docente; eleição de diretores; memória de mulheres; Volta Redonda	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	RJ
2019	Josieli e Silva	Simone Valdete dos Santos	Os Mbya Guarani professores e a educação diferenciada no território do Litoral Norte do Rio Grande do Sul: uma narrativa autobiográfica	pesquisa narrativa; pesquisa (auto)biográfica; professor indígena; educação diferenciada	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	RS
2019	Maria de Fátima dos Santos Mendonça	Clarides Henrich de Barba	Políticas públicas de formação de professores indígenas em Humaitá – AM	políticas públicas; formação de professores indígenas; cursos de formação	Universidade Federal de Rondônia	RO
2019	Elma Vital da Silva	Rodrigo Manoel Dias da Silva	Memórias e trajetórias formativas de jovens universitários da comunidade quilombola Ilha de São Vicente, em	estudantes quilombolas; narrativas quilombolas; ações afirmativas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos	RS

Araguatins/TO						
Ano	Autor/a	Orientador(a)	Título	Palavras-chave	IES	Estado
2020	Claudinet Antonio Coltri Junior	Rosely Aparecida Romanelli	Liderança servidora e o desafio da eficácia nas escolas Waldorf Cáceres-MT	gestão nas escolas Waldorf; liderança servidora; eficácia na educação; antroposofia; a arte de educar de Rudolf Steiner	Universidade do Estado de Mato Grosso	MT
2021	Marivania Xavier Cavalcanti Costa	Marcelo Soares Pereira da Silva	A diretora escolar e as políticas educacionais de promoção da igualdade racial na rede municipal de ensino de Ituiutaba- MG	políticas públicas; igualdade racial; educação; racismo; gestão escolar	Universidade Federal de Uberlândia	MG
2021	Julio Pedroso da Silva	Jaime José Zitkoski	O diálogo entre saberes tradicionais e saberes escolares: um estudo sobre os desafios para a valorização da cultura do povo Kanhgág de Nonoai/RS	diálogo intercultural; educação indígena; educação Kanhgág	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	RS
2021	Sandra de Moraes Santos Bomfim	Edineia Tavares Lopes	Cenários das educações do povo Xokó: entre saberes e fazeres da e na resistência/re-existência	educação escolar indígena; povo Xokó; educação intercultural; educação escolar Xokó	Universidade Federal de Sergipe	SE
2021	Henrique de Moraes Junior	Ivanilde Apoluceno de Oliveira	Educação escolar indígena "Itaputy" Tembé Tenetehara e o ensino de filosofia: olhar decolonial e intercultural na Amazônia paraense	educação escolar indígena "Itaputy" Tembé Tenetehara; ensino de filosofia; saberes filosóficos; colonialidade/decolonialidade; interculturalidade e educação	Universidade do Estado do Pará	PA
2021	Angela Sales Andrade dos Santos	Edineia Tavares Lopes	Projeto político-pedagógico do Colégio Estadual Quilombola 27 de Maio: o (não) lugar das especificidades étnico-raciais e histórico-culturais	projeto político-pedagógico; educação escolar quilombola; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola; comunidade quilombola	Universidade Federal de Sergipe	SE
2021	Rosilda Costa Fernandes	Arlete Ramos dos Santos	Ações dos movimentos sociais contra o fechamento de escolas do campo: lutas e enfrentamentos	ações dos movimentos sociais; educação do campo; fechamento de escola do campo; lutas; enfrentamentos	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	BA
2021	Adroaldo Antonio Fidelis	Cláudia Battestin Dupont	(Re)existência e luta da história e memória do Toldo Chimbangue-SC: os saberes Kaingang enquanto possibilidade de formação no espaço escolar	Toldo Chimbangue; saberes Kaingang; povos originários	Universidade Comunitária da Região de Chapecó	SC
		Andreia	Prêmio Escola de	políticas de	Universidade	

2021	Jonas da Silva Rodrigues	Ferreira da Silva	Valor no contexto das políticas de accountability na	accountability educacional; regulação; reconversão docente; educação estadual	Federal de Campina Grande	PB
------	--------------------------	-------------------	--	---	---------------------------	----

Ano	Autor/a	Orientador(a)	Título	Palavras-chave	IES	Estado
			rede estadual de ensino da Paraíba (2012-2018)	paraibana; Prêmio Escola de Valor		
2021	Fernando de Oliveira Leal	Marcelo Lima	As ocupações estudantis secundaristas no Brasil e no Espírito Santo (2015-2017): processo de enfrentamento à imposição da reforma do ensino médio e da EC 95 do governo de Michel Temer	ocupações estudantis; PEC nº 241/2016; MP nº 746/2016; políticas educacionais e juventude	Universidade Federal do Espírito Santo	ES
2021	Juliana Eloi Pires	Renato Francisco Rodrigues Marques	Trajetórias de treinadoras de futsal universitário: o contexto da USP de Ribeirão Preto	futsal de mulheres; liderança esportiva; sociologia reflexiva; treinadoras esportivas; violência simbólica	Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto	SP
2022	James Pinheiro dos Santos	Lúcio Gomes Dantas	Gestão e liderança na escola confessional católica frente ao mercado educacional brasileiro	gestão e liderança; escola confessional católica; mercado educacional brasileiro	Universidade Católica de Brasília	DF
2022	Shirley Aparecida Gava	Renata Maria Moschen Nascente	Relações entre provimento de cargos e estilos de liderança nas práticas de gestão escolar: uma pesquisa bibliográfica	formas de provimento de cargo/função de diretores; estilos de liderança; práticas de gestão escolar; gestão democrática da escola pública	Universidade Federal de São Carlos	SP
2022	Gracia Lorena da Silva Jorge	Cecília Conceição Moreira Soares	Mulheres negras líderes no Médio Vale do Jequitinhonha: o saber como prática educativa por meio da educação não escolar	mulheres negras líderes; práticas educativas; educação não escolar; identidade cultural; currículo	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	BA
2022	Alline Gonçalves Proença Gomes	Rosângela Célia Faustino	Gestão e organização da escola indígena na construção do currículo intercultural, interdisciplinar e multilíngue	educação escolar indígena; gestão democrática; currículo específico; interdisciplinaridade; educação intercultural; autonomia e participação	Universidade Estadual de Maringá	PR
2022	Filipe Cotta Barbosa	Marlice de Oliveira e Nogueira	Relação escola-comunidade: a importância da	comunidades do campo; educação do campo; função social da escola; relação escola-comunidade;	Universidade Federal de Ouro Preto	MG

			escola no campo	rompimento da barragem de Fundão		
2022	Fabiana Schumacher D'Avila	Dirleia Fanfa Sarmento	Supervisão escolar pós-LDB 9394/96: uma perspectiva reflexiva sobre as contribuições da produção	Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96; produção acadêmica-científica; supervisão escolar	Universidade La Salle	RS
Ano	Autor/a	Orientador(a)	Título	Palavras-chave	IES	Estado
			acadêmico-científica para a prática cotidiana			
2022	Rosimeiry Souza Santana	Arlete Ramos dos Santos	Os princípios educacionais do MST na educação do campo: uma análise do projeto político-pedagógico da escola de um assentamento rural em Vitória da Conquista	educação do campo; princípios da educação no MST; projeto político-pedagógico	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	BA
2022	José Lucas Marques Duarte	Paulo Fossatti	Impactos da Covid- 19 na saúde mental das pessoas que exercem cargos na gestão escolar	gestão educacional; gestão escolar; saúde mental; Covid- 19	Universidade La Salle	RS
2023	Ícaro Rodrigo Esposito	Renata Maria Moschen Nascente	Metaestudo sobre lideranças escolares no Brasil na perspectiva da gestão democrática de 2018 a 2022	lideranças escolares; gestão democrática da escola pública; produções acadêmicas	Universidade Federal de São Carlos	SP
2023	Edemilson Dias	Heitor Queiroz de Medeiros	A contribuição da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva para a comunidade Terena da Aldeia Aldeinha no município de Anastácio, Mato Grosso do Sul	educação escolar indígena; comunidade Terena; Aldeia Aldeinha Anastácio (MS)	Universidade Católica Dom Bosco	MS
2023	Hiago Cesar Franklin	Mariane Campelo Koslinski	O perfil da gestão na pré-escola: a relação direta e indireta entre as práticas de liderança pedagógica do(a) diretor(a) e o desenvolvimento cognitivo das crianças	diretor; liderança pedagógica; efeito direto; efeito indireto; pré-escola	Universidade Federal do Rio de Janeiro	RJ
2023	Raissa de Oste	Renata Maria Moschen Nascente	Metaestudo sobre clima escolar no Brasil de 2012 a 2022	clima escolar; metaestudo; educação básica	Universidade Federal de São Carlos	SP
2023	Aparecida do	Waldineia Antunes de	Etnomatemática na cultura e no currículo escolar do	etnomatemática; Nambikwara; Katitauru;	Universidade do Estado de Mato	MT

	Carmo Borges	Alcântara Ferreira	povo Katitauru – Aldeia Sararé – Conquista D'Oeste/MT	interculturalidade	Grosso	
2023	Marcela Luiz Correa da Silva	Sandra Aparecida Riscal	Saberes e não saberes de diretores: relações intra e interpessoais em ambientes escolares	diretores escolares; comunicação; mediação escolar; relações interpessoais e intrapessoais; relação com o saber; comunicação não violenta	Universidade Federal de São Carlos	SP

Fonte: os autores (2025).

A Tabela 1 apresenta a sistematização das dissertações de mestrado sobre liderança escolar localizadas no período analisado. Já a Tabela 2, a seguir, organiza as teses de doutorado identificadas, permitindo uma comparação entre os diferentes níveis de formação.

Tabela 2: Identificação de teses de doutorado localizadas

Ano	Autor/a	Orientador(a)	Título	Palavras-chave	IES	Estado
2019	Sergio Gonçalves da Cunha	Mariane Campelo Koslinski	Formas de provimento ao cargo de diretor, desempenho e liderança	gestão escolar; liderança; Prova Brasil; desempenho	Universidade Federal do Rio de Janeiro	RJ
2019	Fátima Rosane Silveira Souza	Ana Luisa Teixeira de Menezes	A Lei n. 11.645/2008 e a experiência formativa de professores na escola	Lei n. 11.645/2008; educação Guarani; psicologia junguiana; formação de professores	Universidade de Santa Cruz do Sul	RS
2019	Marcelo Casaro Nascimento	Antonio Hilário Aguilera Urquiza	A escola na retomada Mãe Terra, Miranda/MS na percepção dos donos da terra	povo Terena; escola indígena; território tradicional; retomada Mãe Terra	Universidade Católica Dom Bosco	MS
2019	Rosana Ramos de Souza	Luiz Bezerra Neto	A nucleação escolar no Assentamento Vila Amazônia em Parintins/AM	nucleação escolar; educação; assentamento	Universidade Federal de São Carlos	SP
2019	Camila Maria Chiari	Alessandra Arce Hai	Ana Maria Popovic e a educação de crianças menores de 10 anos: uma análise de suas ideias educacionais	história da educação; educação infantil; materiais de alfabetização; educação compensatória; Ana Maria Poppovic	Universidade Federal de São Carlos	SP
2019	Meire Festa	Monica Appezzato Pinazza	Autoavaliação institucional participativa da Educação Infantil da cidade de São Paulo	educação infantil; avaliação institucional; autoavaliação institucional participativa; qualidade; transformação de práticas	Universidade de São Paulo	SP
2021	Marcia de Sousa Terra Brito	Marcio da Costa	Como os diretores de escola planejam a vida escolar? Uma análise das perspectivas educacionais de direções escolares na rede municipal do Rio de Janeiro	gestão escolar; liderança; planejamento escolar; desigualdades educacionais; aprendizagem	Universidade Federal do Rio de Janeiro	RJ
2021	Wallace Roza Pinel	Erlando da Silva Reses	Andar com fé eu vou: interfaces entre escola pública da educação fundamental e religião na periferia de Brasília	educação pública; periferias urbanas; religião	Universidade de Brasília	DF
2021	Renata Franqui	Cezar de Alencar Arnaut de Toledo	O Colégio Coração de Jesus no contexto de consolidação do município de Nova Esperança/PR	história da educação; instituições escolares; Nova Esperança; Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus; Colégio Coração de Jesus	Universidade Estadual de Maringá	PR
2021	Munir José Lauer	Rosimar Serena Siqueira Esquinsani	Dos pioneiros do MST às políticas educacionais do campo: uma narrativa a partir da ocupação da Fazenda Annoni	políticas educacionais do campo; educação do campo; MST	Universidade de Passo Fundo	RS
	Ailton	Heitor Queiroz	O curso de Licenciatura Intercultural Indígena	educação escolar indígena; formação de	Universidade	

2022	Salgado Rosendo	de Medeiros	TEKO ARANDU da UFGD na percepção de egressos	professores indígenas; curso de Licenciatura	Católica Dom Bosco	MS
Ano	Autor/a	Orientador(a)	Título	Palavras-chave	IES	Estado
			e lideranças indígenas da Aldeia Amambai em MS	Intercultural Indígena Teko Arandu		
2022	Olindina Serafim Nascimento	Maria Cecília de Castello Branco Fantinato	Prática docente na pandemia em territórios quilombolas do Espírito Santo: aquilombar para aprender e ensinar	quilombo; pandemia; território; prática educativa docente no ensino remoto	Universidade Federal Fluminense	RJ
2022	Luana Barth Gomes	Cledes Antonio Casagrande	A escola Mbya Guarani e os processos de socialização e individuação	escola Mbya Guarani; modo de ser Mbya Guarani; processos de individuação e de socialização	Universidade La Salle	RS
2022	Ligia Maria Sciarra Bissoli	Joyce Mary Adam	Construções identitárias de diretores de escola da rede municipal de ensino de Rio Claro	identidade; gestão escolar; diretores de escola; rede municipal de ensino de Rio Claro	Universidade Estadual Paulista (UNESP)	SP
2022	Laura Nelly Mansur Serres	Maria Aparecida Bergamaschi	Teoká Yvy Poty em diálogo com a escola não indígena: narrativas seminais em busca de uma América profunda	Guarani Mbya; interculturalidade; América profunda; narrativas indígenas; ensino básico; mito	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	RS
2023	Ana Claudia Vieira Braga	Gilberto Lacerda dos Santos	Educação escolar indígena e tecnologias digitais de informação, comunicação e expressão (TICE): um ensaio gnoseológico a partir do modus vivendi escolar dos Tupinambá	educação escolar indígena; cultura digital; culturas indígenas; inclusão digital; TICE	Universidade de Brasília	DF
2023	Maria Eliete Lacerda Lucchesi	Celso Luiz Aparecido Conti	Avaliações em larga escala: macro e microrregulações na escola	educação; macrorregulação; microrregulações; avaliação em larga escala	Universidade Federal de São Carlos	SP
2023	Valter de Jesus Leite	Rosângela Célia Faustino	A ofensiva do programa político e educacional do agronegócio na educação pública	política educacional; agronegócio; educação pública	Universidade Estadual de Maringá	PR
2023	Marcia Mychelle Nogueira do Nascimento	Adriana Moreira da Rocha Veiga	Formação continuada de professores em tecnologias educacionais: contributo para um modelo de formação continuada na rede estadual de ensino do RN	formação de professores; formação continuada; modelos de formação; tecnologias educacionais; tecnologias digitais	Universidade Federal de Santa Maria	RS
2023	Mariana Simião de Lima	Norma Silvia Trindade de Lima	Territórios de (re)existência e educação: práticas afrodiáspóricas e processos de subjetivação	capoeira; candomblé; processos formativos; decolonização; narrativas	Universidade Estadual de Campinas	SP
2023	Suzana Trevisan	Débora Dalbosco Dell Agli	As políticas de educação especial dos Institutos Federais: singularidades na educação profissional e tecnológica	educação especial; educação profissional e tecnológica; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; políticas públicas	Universidade La Salle	RS

Fonte: os autores (2025)

5.1 Análise dos Orientadores

No que se refere à variável “orientador(a)”, a análise revelou a participação de um número bastante diversificado de pesquisadores na orientação de dissertações e teses sobre liderança escolar no Brasil entre 2015 e 2025. No total, foram identificados mais de

40 diferentes orientadores para as 54 produções analisadas, demonstrando a dispersão dessa temática em diferentes programas de pós-graduação e linhas de pesquisa.

Destacam-se, porém, alguns orientadores com maior número de orientações, como Renata Maria Moschen Nascente, com três orientações, seguida por Edineia Tavares Lopes, Arlete Ramos dos Santos, Rosangela Célia Faustino, Heitor Queiroz de Medeiros e Mariane Campelo Koslinski, todos com duas orientações cada. Os demais pesquisadores aparecem com apenas uma orientação no período analisado.

Diante da grande quantidade de orientadores envolvidos e do baixo número de orientações por pesquisador, optou-se por não apresentar esse recorte em forma de gráfico, a fim de evitar problemas de visualização e poluição estética na apresentação dos dados. A diversidade de orientadores, por outro lado, evidencia que o tema da liderança escolar vem sendo trabalhado em diferentes instituições e sob múltiplos olhares teóricos e metodológicos, o que pode ser considerado um indicativo positivo da disseminação e do amadurecimento da área.

5.2 Análise descritiva do Gráfico 1:

O Gráfico 1 ilustra a evolução anual da produção de dissertações e teses sobre liderança escolar no Brasil entre os anos de 2015 e 2023. A representação permite visualizar o crescimento e as variações no número de publicações ao longo do período analisado, evidenciando os anos de maior concentração de estudos.

Gráfico 1 - quantidade/ano das publicações

Fonte: os autores (2025).

A análise da distribuição temporal das dissertações e teses sobre liderança escolar, defendidas entre 2015 e 2025, revela uma evolução significativa da produção científica sobre o tema no Brasil.

Observa-se que o período inicial, especialmente o ano de 2015, apresenta um volume bastante reduzido, com apenas uma publicação registrada. Esse resultado indica um momento ainda de baixa produção acadêmica nacional sobre liderança escolar no início da década.

A partir de 2019, há um crescimento expressivo na quantidade de produções, com um total de 14 trabalhos defendidos, o que representa uma mudança importante na atenção dada ao tema pela comunidade científica. Essa elevação pode ser associada a diversos fatores, como o aumento de programas de pós-graduação, o fortalecimento das discussões sobre gestão educacional e liderança na política educacional brasileira, e

também a implementação de políticas de avaliação da pós-graduação que passaram a valorizar pesquisas aplicadas a temáticas emergentes na educação básica.

O ano de 2021 manteve o patamar de 14 publicações, em 2022 um total de 13 publicações, sinalizando uma consolidação do interesse acadêmico sobre a liderança escolar nesses anos. Esse crescimento contínuo pode também refletir o amadurecimento de linhas de pesquisa voltadas à gestão educacional dentro dos programas de pós-graduação.

O pico registrado nesses três anos consecutivos (2019, 2021 e 2022) pode indicar a existência de programas e orientadores que passaram a priorizar a temática, além de uma maior conscientização dos gestores e educadores sobre a importância da liderança para a melhoria dos resultados escolares.

O ano de 2020 apresentou apenas uma publicação, uma queda abrupta em relação a 2019. Essa queda pode ter sido impactada por fatores externos, como a pandemia da COVID-19, que trouxe interrupções e atrasos nos cronogramas de defesa de dissertações e teses em todo o Brasil.

Já o ano de 2023, com 12 produções, mostra uma ligeira redução em relação ao pico dos anos anteriores, mas ainda permanece acima da média registrada antes de 2019, indicando que o campo segue aquecido.

De forma geral, a análise da série histórica evidencia que o interesse pela temática da liderança escolar na pós-graduação brasileira apresentou um movimento de expansão e consolidação a partir de 2019, com destaque para os anos de 2021 e 2022 como os de maior concentração de produções no período analisado.

5.3 Análise descritiva do Gráfico 2:

O Gráfico 2 apresenta a distribuição da produção de dissertações e teses sobre liderança escolar por instituição de ensino superior no Brasil, no período de 2015 a 2025. Observa-se destaque para a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com 7 produções, seguida pela Universidade La Salles, com 4. Diversas outras instituições contribuíram de forma significativa, refletindo a diversidade geográfica e institucional da pesquisa sobre o tema.

A análise da distribuição institucional mostra que a temática da liderança escolar não está concentrada apenas em um ou dois polos de pesquisa, mas vem sendo abordada de forma relativamente pulverizada em diferentes programas de pós-graduação, abrangendo universidades do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Observa-se, entretanto, uma concentração mais expressiva na Região Sudeste, fenômeno semelhante ao identificado por Spörl e Machado (2024) em estudos sobre eficácia escolar, nos quais predominam instituições localizadas em São Paulo e Minas Gerais.

O predomínio da UFSCar pode estar relacionado ao fortalecimento de linhas de pesquisa em gestão educacional e políticas públicas, bem como à atuação de grupos consolidados de pesquisa que têm como foco a liderança escolar. Já a presença de instituições como a La Salle e a UESB evidencia que, mesmo programas com menor tradição nacionais em pesquisas sobre liderança podem desempenhar um papel importante na formação de novos pesquisadores, contribuindo para o avanço do campo.

Gráfico 2 - Quantidade de publicações por Instituição (Dissertações + Teses)

Fonte: os autores (2025)

5.4 Análise descritiva do Gráfico 3:

O Gráfico 3 apresenta a distribuição das dissertações e teses sobre liderança escolar por unidade federativa, considerando o período de 2015 a 2023. Destaca-se o Estado de São Paulo (SP), com 15 trabalhos, seguido pelo Rio Grande do Sul (RS), com 6, e pelos estados do Rio de Janeiro (RJ) e Bahia (BA), ambos com 5 publicações cada. Essa distribuição reflete a concentração de programas de pós-graduação e grupos de pesquisa dedicados ao tema nesses estados.

Gráfico 3 - Quantidade de publicações por Estado.

Fonte: os autores (2025).

5.5 Análise descritiva do Gráfico 4:

Devido à ampla diversidade de palavras-chave identificadas nas 54 dissertações e teses analisadas, optou-se por apresentar graficamente apenas as 10 palavras-chave mais recorrentes. Essa decisão teve como objetivo garantir a legibilidade e a estética do gráfico, evitando sobrecarga visual e facilitando a interpretação dos dados. A escolha por um recorte quantitativo também está alinhada às boas práticas de análise cienciométrica, que recomendam a apresentação das categorias mais representativas em termos de frequência.

Gráfico 4 – Frequência das palavras-chave mais recorrentes (Top 10).

Fonte: os autores (2025).

A análise da frequência das palavras-chave permite identificar os principais focos temáticos que têm orientado a produção acadêmica brasileira sobre liderança escolar no período de 2015 a 2025. Observa-se que o termo “educação” aparece com destaque, refletindo a centralidade do campo educacional nos estudos sobre liderança. Na sequência, surgem “gestão escolar” e “liderança”, reforçando a ênfase das pesquisas na dimensão organizacional e na atuação dos gestores educacionais.

Outras palavras-chave que aparecem com frequência são “educação escolar indígena”, “projeto político-pedagógico”, “políticas públicas” e “formação de professores indígenas”, indicando uma preocupação recorrente com temas como diversidade, inclusão e políticas de gestão democrática. A presença de termos relacionados à educação do campo, liderança pedagógica e democracia escolar também aponta para a pluralidade de abordagens e o caráter contextualizado das investigações realizadas.

Esse panorama evidencia que, embora haja uma concentração em termos clássicos como "educação" e "gestão escolar", a produção sobre liderança escolar no Brasil vem ampliando seu escopo, incluindo discussões sobre identidade, diversidade cultural, políticas de inclusão e especificidades territoriais.

Figura 1 – Rede de Coocorrência de Palavras-chave – Liderança Escolar

Fonte: os autores (2025).

A Figura 1 apresenta a rede de coocorrência de palavras-chave identificadas nas 54 dissertações e teses analisadas, permitindo visualizar as conexões temáticas predominantes no campo da liderança escolar. A partir da seleção das palavras mais recorrentes nos títulos e resumos, foram estabelecidas conexões entre os termos que aparecem conjuntamente com maior frequência. Essa visualização, gerada a partir de técnicas de análise de redes semânticas, possibilita identificar os principais núcleos temáticos da produção científica do período estudado.

Observa-se que os termos “liderança escolar”, “gestão democrática” e “liderança transformacional” ocupam posições centrais na rede, evidenciando sua relevância como eixos estruturantes das pesquisas. Essas palavras se conectam a outros conceitos recorrentes, como “formação de gestores”, “educação indígena”, “educação quilombola”, “equidade racial”, “gestão participativa” e “autonomia escolar”. Tais conexões apontam para a existência de um campo de investigação comprometido com abordagens críticas e inclusivas, especialmente em contextos de diversidade étnico-racial e socioterritorial.

Dessa forma, termos como “cultura local”, “territórios tradicionais”, “interculturalidade” e “participação comunitária” reforçam a perspectiva de uma liderança educacional que dialoga com os princípios da gestão democrática, da equidade e da justiça social. A visualização também revela a articulação entre práticas de liderança e elementos como avaliação institucional, planejamento escolar e protagonismo estudantil, sinalizando uma preocupação com a eficácia e a qualidade da gestão educacional em contextos diversos.

6 Considerações finais

O presente estudo teve como objetivo realizar uma análise cienciométrica da produção acadêmica brasileira sobre liderança escolar, reconhecendo a escola como uma instituição complexa e historicamente constituída (Nóvoa, 1992), considerando as dissertações e teses defendidas entre os anos de 2015 e 2023. A investigação buscou mapear a distribuição temporal das publicações, identificar as instituições responsáveis, caracterizar as abordagens metodológicas utilizadas e analisar os principais eixos temáticos explorados nos trabalhos.

Os resultados evidenciaram um crescimento significativo da produção científica sobre liderança escolar a partir de 2019, com picos expressivos nos anos de 2021 e 2022. Tal crescimento pode ser associado ao fortalecimento das linhas de pesquisa em gestão educacional e ao aumento da oferta de programas de pós-graduação que abordam a temática. Destaca-se ainda a predominância de dissertações de mestrado em relação às teses de doutorado, com uma concentração geográfica de produções nas regiões Sudeste e Sul, especialmente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

No que se refere às instituições de ensino superior, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) destacou-se como o principal polo produtor, seguida por outras instituições com atuação relevante no campo da liderança educacional. As análises metodológicas apontaram maior incidência de estudos qualitativos, refletindo a busca por compreender os contextos e as práticas relacionadas à liderança nas escolas brasileiras. Dessa forma, os eixos temáticos mais recorrentes giraram em torno de estilos de liderança, gestão democrática, relações entre liderança e desempenho escolar, e formação de lideranças educacionais. Essas escolhas temáticas indicam as principais preocupações dos pesquisadores da área e evidenciam as lacunas e desafios ainda presentes.

Conclui-se que a produção acadêmica sobre liderança escolar no Brasil tem avançado em volume e diversidade nos últimos anos, configurando-se como um campo de investigação em consolidação. A sistematização realizada neste estudo contribui para dar visibilidade ao desenvolvimento dessa temática na pós-graduação brasileira e oferece subsídios relevantes para pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas interessados na qualificação da liderança educacional. Recomenda-se que futuras pesquisas ampliem o escopo temporal, incorporem análises qualitativas mais aprofundadas sobre os impactos das lideranças escolares na melhoria da qualidade da educação básica e explorem as lacunas temáticas ainda existentes.

Referências

ABRUCIO, F. L. **Gestão escolar e qualidade da educação**: um estudo sobre dez escolas paulistas. Estudos & Pesquisas Educacionais, Fundação Victor Civita, p. 241-274, 2010.

ALBUQUERQUE, A. de O. **Competências de liderança para inovação nas práticas de gestão de pessoas**: um estudo na Universidade Federal de Alagoas. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13546>. Acesso em: 7 maio 2025.

ALBUQUERQUE, M. O. **Gestão por competências nos Institutos Federais de Educação do Nordeste brasileiro**. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/33124>. Acesso em: 7 maio 2025.

BARROSO, J. **Políticas educativas e organização escolar**. Lisboa: Universidade Aberta, 2005. (Temas Universitários, n. 3). Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/434828831/BARROSO-Joao-2005-Politicass-educativas-e-organizacao-escola>. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRITTO, A. M. R. de. **O ensino de liderança para a formação dos agentes públicos e o papel das Escolas de Governo: análise da cooperação internacional entre a ENAP e a Harvard Kennedy School**. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37062>. Acesso em: 7 maio 2025.

CALDERÓN, A.I.; BORGES, R. **Avaliação em larga escala na Educação Básica**: usos e tensões teórico-metodológicos. Meta: Avaliação, Rio de Janeiro, v. 12, n. 34, p. 28-58, 2020

CALDERÓN, A. I.; FEDRE, J. P. José Querino Ribeiro: **o fayolismo na administração escolar e a defesa da eficiência dos serviços educacionais**. RBPAE – Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 32, n. 2, p. 585-604, 2016.

CAPES — Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Catálogo de Teses e Dissertações — Capes**. Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/>. Acesso em: 13 maio 2025.

CRIVELANTE, M. R. **Métodos e técnicas bibliométricas de análise de produção científica**: um estudo crítico. 2019. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-19022021-124556/pt-br.php>. Acesso em: 7 maio 2025.

COSTA, P. da. **Gestão escolar, empreendedorismo e liderança na perspectiva educacional**. 2015. Monografia (Graduação em Pedagogia) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 03 dez. 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/1038>. Acesso em: 8 maio 2025.

DE RÉ, C. A. T. **O fenômeno da liderança em escolas públicas de ensino médio do Rio Grande do Sul**. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/31963>. Acesso em: 7 maio 2025.

FEIJÓ, J. P. **EPT no ensino médio**: institutos federais e escola unitária. 2022. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/69194>. Acesso em: 7 maio 2025.

FONSECA, L. R. da; BERNAL, E. C. **Desenvolvimento de líderes transformacionais com visão pós-heroica**: uma perspectiva de implementação da gestão democrática nas escolas de educação básica. Revista Ponto de Vista, v. 12, n. 3, p. 01–20, 2023. DOI:

<https://doi.org/10.47328/rpv.v12i3.15793>. Disponível em:
<https://periodicos.ufv.br/RPV/article/view/15793>. Acesso em: 8 maio 2025.

GONÇALVES, L. F. de M. B. **Paradigmas de gestão educacional no contexto do Prêmio Gestão Escolar**. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32593>. Acesso em: 7 maio 2025.

GONZAGA, S. A. **Eficácia escolar e liderança pedagógica dos diretores escolares da rede municipal de educação de Belo Horizonte no contexto da gestão democrática**. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1224>. Acesso em: 7 maio 2025.

GIGLIO, C. R. F. S.; GALEGALE, N. V.; AZEVEDO, M. M. **Vantagens do teletrabalho: análise da produção científica nos principais congressos brasileiros**. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, v. 14, n. 4, p. 128–143, 2018.

IMBERNÓN, F. **Formação permanente do professorado: novas tendências**. São Paulo: Cortez, 2009.

LIMA, L. C. **Modernização, racionalização e otimização: perspectivas neo-taylorianas na organização e administração da educação**. Cadernos de Ciências Sociais, n. 14, p. 119-139, 1994.

LIMA, L. C. **Máquinas de administrar a educação: dominação digital e burocracia aumentada**. Educ. Soc., Campinas, v. 42, p. 1-16, 2021.

MAZIERO, J. M. de S. **Gestão escolar e liderança**. 2016. Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/53322>. Acesso em: 8 maio 2025.

MURRO, F. O. C. **O impacto do modelo de liderança do diretor na proficiência dos estudantes da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro**. 2021. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/8164895e-b97b-47a6-a705-706a070340eb/content>. Acesso em: 7 maio 2025.

MACULAN, B. C. M. dos S; LIMA, G. Â. B. de O. **Modelo para análise conceitual de teses e dissertações com vistas à criação de taxonomia facetada**. Informação & Sociedade, v. 28, n. 2, p. 1-16, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/9582>. Acesso em: 7 maio 2025.

MELLO, L. C. de. **Análise bibliométrica de teses e dissertações brasileiras sobre o conhecimento tradicional (2010-2015)**. 2018. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10419>. Acesso em: 7 maio 2025.

NERES, L. de O. **Análise da influência do estilo de liderança na gestão escolar quanto à consolidação dos objetivos institucionais**. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2021. Disponível em: <https://acervo.ufvjm.edu.br/server/api/core/bitstreams/913a31bb-7185-4c32-ab7c-04123a216f90/content>. Acesso em: 7 maio 2025.

NÓVOA, A. **Para uma análise das instituições escolares**. In NÓVOA, António (Coord.). As organizações escolares em análise. Lisboa: Dom Quixote, Instituto de Inovação Educacional, 1992.

PAULA, A. P. P. de. **Administração pública brasileira: entre o gerencialismo e a gestão social.** RAE – Revista de Administração de Empresas, v. 45, n. 1, p. 36-49, 2005.

PATTO, M. H. S. **A produção do fracasso escolar: a trajetória de um clássico.** São Paulo: Ática, 1999.

PENA, A. C. **Um conceito para liderança escolar: estudo realizado com diretores de escolas da rede pública estadual de Minas Gerais.** 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2426>. Acesso em: 7 maio 2025.

RIBEIRO, M. D. **A liderança e suas relações com o rendimento dos alunos.** 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/9303>. Acesso em: 7 maio 2025.

ROLLA, L. C. de S. **Liderança educacional: um desafio para o supervisor escolar.** 2012. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3627>. Acesso em: 7 maio 2025.

SANDER, B. **Administração da educação no Brasil: genealogia do conhecimento.** Brasília, DF: Liber Livro. 2007.

SANTOS, M. M. dos. **Motivação para liderar: revisão sistemática e desenvolvimento de medida.** 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/41496>. Acesso em: 7 maio 2025.

SAES, S. G. **Aplicação de métodos bibliométricos e da "Co-Word Analysis" na avaliação da literatura científica brasileira em ciências da saúde de 1990 a 2002.** 2005. Tese (Doutorado em Epidemiologia) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6132/tde-13112007-180403/pt-br.php>. Acesso em: 7 maio 2025.

SPÖRL, M. M. F.; LEONARDO, N. M.; DUARTE, K. L. F. V.; MACHADO, M. M. **Análise bibliométrica da produção científica brasileira em eficácia escolar.** Revista Humanidades & Inovação, Palmas, v. 10, n. 24, p. 177–186, 2023.

SPÖRL, M. M. F.; MACHADO, M. M. **Pesquisa em eficácia escolar: análise da produção científica no âmbito da pós-graduação brasileira.** Cadernos de Educação, Pelotas, v. 23, n. 46, p. 65–80, jan./jun. 2024.

SILVA, M. F. da. **A liderança democrática mediando o processo gestor em uma escola de ensino fundamental na periferia de Salvador: o caso da Escola Amai Pro.** 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33460>. Acesso em: 7 maio 2025.

SILVA, M. S. da. **Os desafios da gestão democrática na Educação Básica da rede estadual paulista: um estudo de caso sobre a região de Taquaritinga - SP.** 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/0d4793aa-d48e-4db1-a0fe-9c41e82d82b5>. Acesso em: 7 maio 2025.

SILVA, N. M.; HENRIQUES, S. **Projetos educativos de escolas complexas: como construir?** Revista Interações, n. 58, p. 256-281, 2021

VIEIRA, R. **Produção científica brasileira sobre terceiro setor**: uma análise bibliométrica e cienciométrica baseada no Banco de Teses da CAPES. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/95112> Acesso em: 7 maio 2025.